

Análise da simetria do comprimento da passada dos corredores de rua

Mário Rodrigues

Faculdade de Educação Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
Orcid: 0000-0003-3710-8130

Adriano Pereira

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
Orcid: 0000-0002-1522-9989

Silvio Santos

Faculdade de Educação Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
Orcid: 0000-0002-6263-8304

Resumo - Simetria é um princípio físico que denota igualdade, assim, avaliar a simetria da mecânica de corrida é um passo importante para o conhecimento das condições em que o corpo trabalha durante a corrida, qual a eficiência e o possível risco de uma lesão. Esta pesquisa teve como objetivo primário, analisar a simetria do comprimento de passada dos corredores de rua e como objetivo secundário, correlacionar a possível assimetria do comprimento da passada com o lado dominante autodeclarado de membros inferiores dos voluntários. Participaram da pesquisa noventa e dois corredores do gênero masculino com média de idade: $\bar{X} = 42,1 \pm 14,19$ anos, e que correm a mais de um ano. Estes foram recrutados por meio de grupos de corrida em redes sociais e concordaram em participar da pesquisa. Inicialmente foram direcionados a responder um questionário autoavaliativo e posteriormente encaminhados para realizarem um teste com máxima intensidade de 2400 metros em uma pista de 200 metros. Em cada volta foi analisado o comprimento de dois ciclos de passada, ou seja, duas passadas com a perna direita e duas passadas com a perna esquerda. As passagens foram filmadas com uma câmera utilizando uma frequência de 60 quadros por segundos. A câmera foi posicionada a uma distância de 11,5 metros do centro da raia de corrida. As imagens foram analisadas utilizando-se o software Kinovea versão 8.27 e os procedimentos estatísticos utilizando-se uma planilha Microsoft office Excel 2007, foram aplicados testes T-Student para a análise estatística da simetria e teste de correlação de Spearman para verificar a correlação entre autodeclarados “destro” ou “canhoto” e o lado de maior comprimento de passada. Os resultados mostraram que 51,1% dos voluntários apresentavam uma passada em que a perna direita aplicava maior força no solo do que a perna esquerda, consequentemente 48,9% dos voluntários possuía a passada maior quando a perna esquerda era a que fazia a força contra o solo. Em 32,6% dos voluntários verificou-se uma assimetria menor que 1%, em 22,8 % assimetria entre 1% e 2%, em 21,7% assimetria entre 2% e 3%, em 14,1% assimetria entre 3% e 4%, e em 8,7% assimetria acima de 4%. Verificou-se também que os voluntários que tiveram a assimetria acima de 4% possuíam algum histórico de lesão no membro inferior considerado mais fraco. Como objetivo secundário foi investigado a correlação entre o lado predominante autodeclarado e o lado de maior comprimento da passada, entre estes não foi encontrado nenhuma correlação. Esta pesquisa é importante para que se faça

uma investigação mais profunda para se encontrar meios de intervenção que consiga diminuir a assimetria do comprimento de passada dos corredores de rua com o intuito de prevenir lesões e melhorar a eficiência dos atletas.

Palavras –Chave: mecânica de corrida, comprimento da passada, assimetria.

I - Introdução

O número de corredores de rua tem aumentado em todo o mundo, corredores estes que buscam não só qualidade de vida, mas também melhora no desempenho e em busca de se tornarem atletas de alto rendimento (1). Embora seja classificada como uma atividade de deslocamento natural do ser humano, a corrida corresponde a uma atividade motora complexa que envolve ações do sistema nervoso e grande parte dos músculos do corpo (2). Segundo Nogueira (3), a distância percorrida por cada passo completo durante a corrida é chamada amplitude de passos ou comprimento da passada e o número de passos dado em um determinado período é a frequência da passada, assim a velocidade é determinada pelo produto do comprimento da passada e a frequência da passada. De acordo com Hamill (4), a passada é iniciada com o primeiro contato de um dos pés com o solo e finalizado com o apoio desse mesmo pé. Ainda, o passo é a metade da passada, iniciando-se com o contato de um dos pés com o solo e terminando com o pé contralateral tocando a superfície. O risco de lesão causada pela deficiência na biomecânica da corrida é um fator que sempre preocupa os corredores. Segundo Fukushi (5) a pronação exagerada na fase de apoio pode atrasar o próximo ciclo de passada provocando desequilíbrio nas estruturas osteomioarticulares alterando a passada e aumentando o risco de lesão. O modo como corremos é aparentemente uma sequência de passos totalmente sincronizados e simétricos e, que o comprimento de cada passada é exatamente igual entre as duas pernas. Simetria é um princípio físico que denota igualdade e que na busca pela eficiência máxima sempre é uma condição essencial. A

assimetria entre os membros inferiores durante a corrida pode ser uma condição de ineficiência da biomecânica da corrida, se um dos membros não está atuando com a mesma desenvoltura do membro paralelo para executar a mesma tarefa, este membro pode não estar com a sua eficiência equivalente à do membro paralelo e ainda indicar deficiência ou causar algum tipo de lesão no corredor. Segundo Pereira (6) corredores de média e longa distância com desigualdade estrutural média de membros inferiores da ordem de $1,0 \pm 0,5$ cm para promover uma marcha simétrica, adotam mecanismos compensatórios dinâmicos capazes de gerar sobrecarga adicional ao sistema musculoesquelético. A busca pela simetria de movimento durante uma corrida tem sido a indicação de treinadores e fisioterapeutas para a melhora do desempenho e diminuição do risco de lesão e, uma das variáveis mecânicas mais importantes da corrida é exatamente o comprimento da passada. No processo de investigação do movimento em biomecânica, busca-se a definição de um método para a orientação da análise experimental, procedimento este que poderá envolver uma ou um conjunto de técnicas que permitirão o esclarecimento de problemas na estrutura da investigação e assim o primeiro passo é o estabelecimento de objetivos para o desenvolvimento da análise do movimento humano (7). A cinemática é uma área da biomecânica que permite o cálculo da posição, do deslocamento, da velocidade e da aceleração do corpo ou de seus segmentos, tendo como principal foco a descrição de como um corpo se move (8). Os parâmetros cinemáticos para a análise da velocidade da corrida incluem o comprimento e a frequência do passo e da passada, bem como as variáveis espaço temporais derivadas dessas. A avaliação e o controle do comprimento da passada podem trazer muitos benefícios aos corredores, como melhora de desempenho, diminuição do risco de lesão e auxiliar na prescrição de treinamentos específicos para o aumento da passada e a diminuição da assimetria.

II – Objetivos

II. I Objetivo primário:

Analisar a simetria do comprimento de passada entre os membros inferiores durante a execução de uma corrida

II. II – Objetivo secundário:

Investigar a correlação entre o membro inferior autodeclarado “dominante” e a perna que possui maior comprimento de passada.

III – Método

III. I- Participantes:

Participaram da pesquisa, noventa e dois corredores saudáveis do gênero masculino com idades entre 19 e 75 anos com idade média de $\bar{X} = 42,1 \pm 14,19$ anos. Os critérios de inclusão foram: ser corredor a mais de um ano e não ter tido nenhuma lesão no aparelho locomotor nos últimos 3 meses.

Antes da participação, cada um assinou um termo de consentimento aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Uberlândia CAAE: 12155219.6.0000.5152, parecer número 3.575.971, e um questionário autoavaliativo, o qual perguntava qual é o membro inferior dominante do voluntário e se já havia realizado alguma cirurgia na coluna ou no aparelho locomotor, depois foram encaminhados para realizar uma corrida de 2400 metros na pista de corrida do campus da Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia. Os voluntários foram instruídos a correrem somente dentro da raia 2, que possui exatamente 200 metros a cada volta, e a utilizarem a sua própria estratégia para realizar as 12 voltas no menor tempo possível.

Figura 1 – Distância perpendicular medida entre a câmera e o centro da raia de corrida.

III. II- Metodologia utilizada:

Uma câmera filmadora modelo Sony HD-160 CX instalada sobre um tripé, configurada para a aquisição de imagens em uma frequência de 60 quadros por segundo (QPS), foi posicionada a uma distância de 10,32 metros de afastamento da raia 2, possibilitando um enquadramento de 12 metros na horizontal. Dois cones foram colocados na linha de passagem dos corredores a uma distância de 10 metros entre eles para que fosse feita a calibração do sistema, transformando os pixels do monitor em metros.

Após a coleta das imagens, a filmagem foi analisada utilizando o software Kinovea®, versão 8,27, programa especializado na edição de imagens e vídeos esportivos que contém para detalhamento e processamento de imagens. Foram feitas as medidas de dois ciclos completos de passada, ou seja, duas passadas completas com cada uma das pernas. Iniciavam-se as medições com o primeiro contato do pé direito com o solo e mediam-se as distâncias subsequentes das próximas três fases de apoio. Os dados foram colocados em uma planilha eletrônica e feita as análises estatísticas.

Foram feitos primeiramente a média do comprimento de passagem das duas pisadas em cada volta e posteriormente a média da somatória de dez passagens, expurgando a primeira e a última volta, por normalmente serem voltas atípicas quando

os corredores normalmente fazem destas as suas voltas mais rápidas, encontrando assim a média do comprimento de passada de cada membro inferior. Depois foi feita a média entre os dois membros e calculado a variação de cada membro em relação à média total.

Figura 2 – Local e calibração do espaço para a medição do comprimento de passada.

Os voluntários foram divididos em grupos de acordo com a diferença entre o comprimento da passada apresentada entre as duas pernas, independentemente de qual delas mostrasse o maior comprimento de passada. O grupo 1 é composto pelos indivíduos com diferença entre o comprimento das passadas menor ou igual a 1%; grupo 2 diferença maior que 1% e menor ou igual a 2%; grupo 3 diferença maior que 2% e menor ou igual a 3%; grupo 4 diferença maior que 3% e menor ou igual a 4%; e, o grupo 5 abarca os indivíduos com diferença entre as passadas maior que 4%.

IV – Resultados

IV. I Análise estatística:

Foi utilizado o teste Shapiro-Wilk para verificar a normalidade dos dados, Após a confirmação da normalidade dos dados, foi aplicado o teste *T-Student* para verificar a diferença estatística entre as médias das passadas direita e esquerda em cada um dos grupos utilizando um $p \leq 0,01$ e um teste de correlação de Spearman para verificar a correlação da lateralidade dos indivíduos autodeclarados “destro” ou “canhoto” e o comprimento da passada.

Os dados das tabelas 1 a 7 resumem os principais achados desse trabalho.

Tabela 1 – Lado predominante do maior comprimento da passada.

Perna de aplicação da força no solo	Número de indivíduos	Percentual
Direita	47	51,1%
Esquerda	45	48,9%

Dos 92 voluntários, 47 apresentaram o comprimento da passada, quando a perna direita aplicava a força contra o solo, maior do que quando a força era aplicada com a perna

esquerda. Em outros 45 voluntários quando a perna esquerda impulsionava o solo o comprimento da passada foi maior.

Tabela 2 – Divisão de grupos pela diferença percentual entre o comprimento das passadas direita e esquerda.

Diferença entre os comprimentos por grupo	Número de indivíduos	Percentual da amostra
1-Abaixo de 1%	30	32,61%
2-Entre 1% e 2%	21	22,83%
3-Entre 2% e 3%	20	21,74%
4-Entre 3% e 4%	13	14,13%
6-Acima de 4%	8	8,69%

Todos os voluntários do grupo com diferença maior que 5%, apresentavam histórico de lesão ou cirurgia no membro que possuía o menor comprimento da passada.

Tabela 3 – Média do comprimento da passada dos voluntários

Grupo	Direita (m)	Esquerda (m)
Todos os voluntários	1,33±0,200	1,33±0,202

A tabela 3 nos mostra a média e o desvio-padrão do comprimento das passadas direita e esquerda de todos os voluntários.

Tabela 4 – Média e desvio-padrão do comprimento das passadas direita e esquerda separadas por grupos de diferença percentual entre seus comprimentos e o número total de participantes em cada grupo.

N	Grupos	Direita (m)	Esquerda (m)
30	1- Abaixo de 1%	1,37±0,217	1,37±0,216
21	2- Entre 1% e 2%	1,29±0,207	1,29±0,206
20	3- Entre 2% e 3%	1,27±0,139	1,29±0,145
13	4- Entre 3% e 4%	1,38±0,196	1,37±0,207
8	6- Acima de 4%	1,25±0,191	1,23±0,189

A tabela 4 mostra o comprimento médio da passada (m) foi executada com a perna indicada atrás. Os grupos foram separados em relação à diferença percentual entre seus tamanhos.

Tabela 5 - Indivíduos autodeclarados destro ou canhoto

Membro dominante	Número de indivíduos	Percentual
Destro	78	84,8%
Canhoto	14	15,2%

O percentual de voluntários que se autodeclarou “destro” nos membros inferiores foi de 84,8% da amostra, enquanto 15,2% se autodeclarou “canhoto”.

Tabela 6 – Indivíduos autodeclarados destro em relação com o lado de maior comprimento da passada

Destro	Número de indivíduos	Percentual
Direita	40	43,5%
Esquerda	38	41,3%

A tabela 6 mostra os indivíduos autodeclarados “destro” e que possuem o maior comprimento da passada quando a perna direita ou esquerda está atrás.

Tabela 7 – Indivíduos autodeclarados canhoto em relação com o lado de maior comprimento da passada

Canhoto	Número de indivíduos	Percentual
Direita	7	7,6%
Esquerda	7	7,6%

A tabela 7 mostra os indivíduos autodeclarados “canhoto” e que possuem o maior comprimento da passada quando a perna direita ou esquerda está atrás.

Dos 92 voluntários, 84,8% se autodeclararam “destros” nos membros inferiores e apenas 15,2% se autodeclararam “canhotos”. Dos 78 voluntários que se autodeclararam “destros” 51,3% possuíam o comprimento de passada com a perna direita maior que a passada com a perna esquerda; e 57,1% dos voluntários que se autodeclararam “canhotos” também possuíam o comprimento de passada com a perna direita maior que a passada com a perna esquerda. Os dados analisados nos mostraram que 51,1% dos voluntários possuem maior comprimento da passada, quando a perna direita é o membro que aplica a força contra o solo, e 48,91% dos voluntários possuem assimetria inversa, ou seja, o membro que possui o maior comprimento de passada quando aplicado a força no solo não é o membro autodeclarado dominante.

O teste de correlação de Spearman foi feito entre o grupo dos autodeclarados “destro” e “canhoto” e o grupo do lado com maior comprimento das passadas, esquerdo ou direito. O índice de Spearman encontrado foi de -0,09 que demonstrou haver correlação extremamente baixa e inversa entre o membro dominante autodeclarado e o lado de maior comprimento da passada nos corredores de rua.

Nos grupos 1 e 2 (com diferença entre as passadas de até 2%) não houve diferença estatística entre o comprimento das passadas direito e esquerdo, sendo estes dois grupos considerados simétricos. Já, nos demais grupos houve diferença estatística entre os dados sendo os mesmos considerados assimétricos. No grupo de todos os voluntários também não houve diferença estatística entre o comprimento das passadas direito e esquerda, o que nos possibilita nas avaliações da biomecânica de corrida de membros inferiores em grupos de corredores treinados, podemos aplicar análises lateralmente e inferir que as mesmas variações ocorrem no membro oposto, o que facilita muito nas avaliações cinemáticas da mecânica da corrida.

IV. II Conclusão

A análise de correlação mostrou não haver correlação entre o membro dominante autodeclarado e o comprimento das passadas nos corredores de rua.

V – Discussão

O objetivo do presente estudo foi analisar a simetria do comprimento de passada entre os membros inferiores durante a execução de uma corrida, visto que, a assimetria da passada pode ser causadora de lesões osteomioarticulares e ou fator determinante no desempenho dos atletas corredores. Os atletas que apresentaram assimetria maior que 4% no comprimento da passada entre os dois membros inferiores, possuíam histórico de lesão no membro que apresentou o menor comprimento da passada, porém, nem todos os corredores que possuíam histórico de lesão, possuem diferença significativa na assimetria entre os dois membros, talvez por terem feito uma boa reabilitação ou por terem sofrido uma lesão de menores proporções, podem ter sido estes os motivos da manutenção da simetria entre os membros. Não foi encontrada nenhuma diferença entre autodeclarados “destro” e “canhoto”, talvez o fato da atividade de corrida por ser uma atividade de movimentos simétricos, o seu treinamento pode levar a uma maior simetria nos movimentos dos membros inferiores.

VI – Referências Bibliográficas

- [1] J. Rojo, F. Starepravo, and M. Silva, “O discurso da saúde entre corredores: um estudo com participantes experientes da Prova Tiradentes,” *Rev. Bras. Ciênc. Esporte*, Porto Alegre, v. 41, n. 1, p. 66-72, Mar. 2019
- [2] P. Guinnis, “Biomecânica do Esporte do Exercício,” 3º Ed. Editora Artmed, Curitiba, 2015.
- [3] M. Nogueira, “Análise e comparação das alterações biomecânicas associadas à corrida de velocidade com arrasto,” Monografia, (Licenciatura em desporto) – Universidade do Porto. Porto. 2008.
- [4] J. Hamill, “Bases Biomecânicas do Movimento Humano,” Editora Manole, São Paulo, 1999.
- [5] R. Fucuchi, “Análise Cinemática da Fase de Apoio da Corrida em Adultos e Idosos Corredores,” Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. São Paulo. 2007.
- [6] C. Pereira and I. Sacco, “Desigualdade estrutural discreta de membros inferiores é suficiente para causar alteração cinética na marcha de corredores?,” *Acta Ortopédica Brasileira*. 2008.
- [7] A. Amádio, P. Costa, I. Sacco, J. Serrão, R. Araujo, L. Mochizuki and M. Duarte, “Introdução à Biomecânica para Análise do Movimento Humano: Descrição e Aplicação dos Métodos de Medição”. Laboratório de Biomecânica, Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo. 1999.
- [8] J. Verkerke, U. Frick and D. Schmidtbleicher, “Kinematics and electromyography of lower limb muscles in overground and treadmill running,” *internacional journal of sports medicine*, v. 19, n. 07, p. 455-461. 1998.